

XALQ DOSTONLARIDA QO`LLANILGAN MAVHUM OTLAR HAQIDA

Sotvoldiyeva Sadoqat Azizjon qizi,

Farg'ona davlat universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq dostonlarining lingvistik jihatdan o'rganilishi va bu borada olib borilgan tadqiqotlar haqida fikr yuritiladi. Xalq dostonlari ayni paytda adabiyotshunoslikning va tilshunoslikning o'rganish obyektiga aylandi. Xalq dostonlarida qo'llanilgan mavhum otlar haqida mulohazalar berilgan. Abstrakt otlar va konkret otlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: folklor, etnolingvistika, sotsiolingvistika, lingvostatistika, psixolingvistika, lingvokulturologiya, pragmalingvistika, lingvopoetika

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвистическое изучение народного эпоса и исследования, которые были проведены в этом отношении. Народные эпосы также стали объектом изучения литературоведения и языкознания. Есть комментарии об абстрактных лошадях, используемых в народных эпосах. Есть информация об абстрактных лошадях и конкретных лошадях.

Ключевые слова: фольклор, этнолингвистика, социоллингвистика, лингвостатистика, психоллингвистика, лингвокультурология, прагмалингвистика, лингвопоэтика.

Annotation: This article discusses the linguistic study of folk epics and the research that has been done in this regard. Folk epics also became the object of study of literature and linguistics. There are comments about abstract horses used in folk epics. There is information about abstract horses and concrete horses.

Keywords: folklore, ethnolinguistics, sociolinguistics, linguostatistics, psycholinguistics, linguoculturology, pragmalinguistics, linguopoetics

Jahon tilshunosligida barcha xalqlarning og'zaki ijod namunalari, ularda madaniy til an'alarining aks etishi va ana shu xalqlarning etnomadaniyati namoyon bo'lishini o'rganishga yo'naltirilgan tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Folklor asarlaridagi til birliklarining semantik-struktur xususiyatlarini lingvomadaniy, lingvopoetik, etnolingvistik, sotsiolingvistik, etnopsixolingvistik va lingvostatistik jihatdan ochib berishga qaratilgan tadqiqotlarning sifati va salmog'i ko'paymoqda.

Folklor matnlari millatning etnogenezini ko'rsatuvchi, moddiy va ma'naviy madaniyatini namoyon etuvchi, muayyan bir tilning taraqqiyot bosqichlarini, dialektal xususiyatlarini aks ettiruvchi manba sifatida qaraladi. Bundan tashqari folklor manbalarini tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari: lingvokulturologiya, lingvopoetika, pragmalingvistika, sotsiolingvistikaning tahlil usullari orqali ilmiy asoslash, ularning elektron matnlarini tayyorlash lingvofolkloristikaning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Jahon tilshunoslari tomonidan o'zbek xalq dostonlarining lingvistik xususiyatlarini aniqlash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Xususan, M.Xadjimusayeva o'zining "Orzigul dostonining statistik, semantik-stilistik va lingvopoetik tadqiqi" nomli nomzodlik dissertatsiyasida xalq dostonlarining o'rganilishiga alohida e'tibor qaratadi va "Alpomish", "Nurali", "Ravshan" dostonlari L.M.Penkovski, Remi Dor, K.Rayxllar tomonidan tadqiq qilinganligini aytib o'tadi.[1, 6]

O'zbek tilshunosligida dostonlarning lisoniy xususiyatlarini o'rganish borasida Sh. Shoabdurahmonov, R. Rasulov, B. To'ychiboyev, D.O'rinboyeva, G.Jumanazarova, S.Tursunov, Z.Xolmonova, J.Xolmurotova, X.Ro'zimboyev, A.Rahimov, Sh.Mahmadiyev, A.Xoliqov va boshqalar tomonidan tadqiqotlar amalga oshirildi. X.Abdurahmonov, M.Yoqubbekova, J.Abdullayev, F.Xaitova, M.Jumaniyozova, M.Saparniyozovalarning tadqiqotlari ham folklor matnlarning lingvistik va poetik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, I.Yormatov, S.Mirzayeva, O.Ingyon, S.Yuldasheva, I.Boltayeva, X.Toshmatova va boshqalarning doktorlik hamda nomzodlik dissertatsiyalari dostonlar poetikasiga

bag'ishlangan. D.O'rinboyevaning "Xalq og'zaki ijodi: janriy –lisoniy va lingvostatistik tadqiq muammolari" , G.Jumanazarovning "Fozil yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi(leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil)" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyalarida ham xalq dostonlari tili tadqiq qilingan. Shu bilan birga N. Xadjimusayevaning "Orzigul dostonining statistik, semantik-stilistik va lingvopoetik tadqiqi", D.Ashurovning "Alpomish dostonining lingvokulturologik xususiyatlari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyalarida folklor matnlaridagi statistik ma'lumotlar berilgan.

Folklor asarlari leksikasini o'rganar ekanmiz, biz unda hozirda iste'molda bo'lgan sheva va arxaik so'zlar bilan bir qatorda bugungi kunda qadimiy ma'nosi o'zgargan yoki unutilgan so'zlarni ham ko'plab uchratamiz . Demak, adabiy til leksikasining shakllanishi , rivojlanish va o'zgarish bosqichlari xususiyatlarini aniqlashda epik ijod namunalari alohida o'rin tutadi. Shu sababli ulardagi qadimiy so'z va birikmalarning lug'atini o'rganish nafaqat folklorshunoslik, balki tilshunoslik oldidagi eng dolzarb vazifalardan biridir.

Xalq dostonlarini tadqiq qilar ekanmiz bevosita ulardagi tafakkur tarzi bilan bog'liq leksemalarning o'ziga xos xususiyatlari namoyon bo'la boshladi. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Insoniyatning tafakkur tarzi bilan bog'liq leksemalar qadimgi davrlarda ham mavjud bo'lganmi? Savolga javob topish jarayonida bir qancha tadqiqotlarni o'rganishga harakat qildik. Insoniyatning tafakkur tarzi bilan bog'liq bo'lgan so'zlarni(mavhum nomlar) qadimgi davrlardan boshlab o'rganish maqsadga muvofiq. Xususan, "Avesto" qadimiy kitoblarimizdan biri hisoblanib, undagi keltirilgan bosh g'oya ham bevosita insoniyat tafakkuri bilan bog'liq. Ya'ni, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal.Bu g'oya Zardushtiylik ta'limotining asosini tashkil etadi. Bu ta'limotda berilgan g'oya insonlarni jaholatdan qaytarishga, hamisha rost so'zlashga, halol bo'lishga va faqat yaxshi amallar qilishga da'vat etadi. Bundan ko'rinadiki ana shu davrlardan boshlab insoniyat abstrakt nomlardan foydalangan. Mavhum tushunchalarning paydo bo'lishida diniy qarashlar birlamchi hisoblanadi.

Insoniyat tafakkur tarzi, bilish haqidagi nazariyalarning qadimiy oldizlari buyuk qomusiy alloma Abu Nasr Farobiyning qarashlarida ham o'z ifodasini topgan. Yirik tilshunos olim A.Nurmonov o'zining "O'zbek tilshunosligi tarixi" asrida Farobiy hozirgi tilshunoslikning falsafiy masalalari ichida markaziy o'rinni egagan bilishning ikki bosqichi (hissiy va idrokiy) , umumiylik va xususiylik, mohiyat-hodisa dealektikasi haqida fikrlarini bayon qilganligini aytadi.[2, 7]

Farobiy bilish haqidagi fanning shakllanishiga tamal toshini qo'ygan mutafakkirlardan biri . Uning abstrakt so'zlarning payda bo'lishidagi asos- aqliy bilish xususidagi fikrlari diqqatga sazovordir. Bu o'rinda Farobiyning "Fozil odamlar shahri" risolasida shahar-davlatlarni fozil va johilga bo'ladi.[3, 11]

Abstrakt nomlar insoniyat tafakkuri bilan bog'liq ekan, eng avvalo, bunday nomlar diniy qarashlar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Insoniyat paydo bo'lgandan boshlab, hozirgi kunga qadar mavjud abstrakt tushunchalarni izohlash falsafa, dinshunoslik, tilshunoslik hamda adabiyotshunoslik kabi sohalarning asosiy o'rganish obyektlaridan biri bo'lib kelmoqda. Abstrakt tushunchalar haqida A.Navoiy, A.Avloniy, Fitratlarning qarashlarini ko'rishimiz mumkin.

Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yohud axloq" kitobida ma'naviy qadriyatlar tizimi tahlil qilindi. Abdulla Avloniy xulqlarni yaxshi va yomonga ajratadi. Yaxshi xulqlarga g'ayrat, shijoat, qanoat, ilm, sabr, intizom, vijdon, vatanni sevmok, iffat, hayo, idrok, lafz, itoat, sadoqat, adolat, muhabbat, avf kabilarni kiritadi. Yomon xulqalrga esa g'azab, jaholat, razolat, adovat, hasad, haqorat, zulm kabilarni kiritadi.[3, 20]

Insoniyat tafakkur tarzi bilan bo'g'liq bo'lgan abstrakt so'zlarni dunyo olimlari nafaqat falsafiy va grammatik nuqtayi nazardan, balki antroposentrik yondashuv asosida ham o'rganmoqdalar. Bir qator ilmiy ishlarda abstrak nomlar semantik-konseptual, mental jihatdan tadqiq qilingan bo'lib, mazkur birliklar bo'yicha assotsiativ, lingvokulturologik tadqiqotlarning ham amalga oshirilishi bugungi tilshunoslik uchun ahamiyatlidir. Zero, ma'naviy jihatdan insoniyat

erishgan barcha yutuqlarni nomlovchi so'zlarning tadqiqida muayyan til egalarining o'ziga xos tafakkuri, ma'naviyati aks etadi.

Mavhumnomlarning semantik strukturasi aniq nomlardan farqli ravishda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu haqida M.Xakimova o'zining "O'zbek tilida abstrak nomlarsemantikasi" nomli nomzodlik dissertatsiyasida abstrakt va konkret nomlardagi denotat va signifikat haqida fikr yuritadi. Denotat va signifikat konkret nomlarda birdek mavjud bo'lishi, abstrakt nomlarda esa signifikativ ma'no denotat ma'nodan ustunroq ekanligini aytib o'tadi.

"Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonida ham mavhumlik ma'nosini ifodalovchi leksemalarni uchratamiz. Masalan, tush, fikr, manmanlik, qabohat, do'st, dard, yaxshilik kabi. M. Xakimova o'zining "O'zbek tilida abstrak nomlar semantikasi" nomli doktorlik dissertatsiyasida mavhum nomlarni abstrakt, aniq nomlarni esa konkret nomlar deb atashni taklif qiladi. Shu o'rinda aniq va mavhum so'zlariga e'tibor qarataylik. Mavhum: hayolda gavalantirish, hayoliy, besaramjon. Aql bilan fikrlash orqali tasavvur etiladigan; abstract (O'TIL, 2-jild, 518-bet). Aniq: nafis, nozik; ravshan, tushunarli; eshitish, ko'rish, tushunish jihatdan to'la ifodali(O'TIL, 1-jild, 85-bet). Abstrakt : ayn. mavhum(O'TIL, 1-jild, 28-bet).Yuqorida keltirilgan izohlardan so'ng mavhum va abstrakt so'zlari o'zaro ma'no jihatdan tengligini ko'rishimiz mumkin.

Mavhum nomlar qatoridan joy olgan juda ko'p so'zlarni xalq dostonlari tilida ham uchratishimiz mumkin. Quyida berilgan misralarni ko'rib chiqaylik.

Qaytayin, *manmanlik* yetdi boshinga,

O'lmayin podshoyim qilgan *fikringni*,

Tushingning ta'biri chortta shu bo'ldi!

Keltirilgan matndagi manmanlik, fikr va tush so'zlari mavhum nomlar qatoridan joy olgan. Manmanlik : o'zini katta tutishlik; manman ekanlik, kibr. Manman odamlarga xos xususiyat, ish, xatti-harakat.(O'TIL. 2-jild. 538-bet). Haqiqatdan ham manmanlik insanalarga xos xususiyat bo'lib, uni aniq predmet holatida ko'rmaymiz, qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, uni faqat tafakkurimiz orqali sezamiz, anglaymiz. Mavhumlik ot so'z turkumiga xos xususiyat bo'lib, mavhum

otlarda ana shu mavhumlikning darajalanishini ham ko'rish mumkin. Masalan , fikr va go'zallik so'zlarini tahlil qiladigan bo'lsak, fikr so'zini biz faqat ongimiz orqali tafakkur qila olamiz, uning biron-bir shaklini, yoki ko'rinishini tasavvur qila olmaymiz, lekin go'zallik so'zida esa mavhumlik biroz darajada aniqlik tomon siljishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, bu so'z aytilishi bilan hammaning ko'z oldida tabiat tasviri yoki ayol, ona kabi tushunchalar kela boshlaydi. Bundan ko'rinadiki, mavhum nomlar o'rtasida ham mavhumlik darajalari mavjud deyishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalq og'zaki ijodi namunalari tilimizning tunganmas va boy xazinasidir. Ularni lingvistik tomondan tadqiq qilish va tilimizdagi o'ziga xosliklarni aynan mana shu matnlardan topishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xadjimusayeva M. Orzigul dostonining statistik, semantik-stilistik va lingvopoetik tadqiqi. Aftoref. dis. Jizzax., 2020. 6-b.
2. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. Toshkent. O'zbekiston., - 2002 y 7-b
3. Ro'ziyev Q. O'zbek tilshunosligida abstrak nomlarning o'rganilishi. //Oriental Reanaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021/may
4. Ro'ziyev Q. O'zbek tilshunosligida abstrak nomlarning o'rganilishi. //Oriental Reanaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021/may
5. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
6. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
7. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
8. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>

9. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
10. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаюмов Абдуваҳоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
11. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>
12. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
13. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
14. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
15. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>
16. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
17. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАХМИДЖОНОВ ШОКХРУКНБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
18. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>
19. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
20. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).

21. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
22. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
23. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //*ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
24. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //*Theoretical & Applied Science*. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
25. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
26. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
27. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
28. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //*The American Journal of Social Science and Education Innovations*. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
29. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In *Конференции*.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //*The American Journal of Social Science and Education Innovations*. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.
30. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
31. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.
32. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.